

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОРАДАРА «ЛОЗА» В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ

Али Марва Мохамед Ханафи – инженер, Египет
Шукуров И.С., д.т.н., профессор Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

Аннотация: В градостроительстве исследования характеристики грунтов и режима подземных вод относятся к важным проблемам. В настоящее время в градостроительных изысканиях часто применяются традиционные методы изыскания и мало используются георадарные оборудования и устройства. В статье приводятся результаты георадарного обследования глубинной структуры грунта в районе отеля «Jaz Mirable» (Шарм-эль-Шейх) с применением георадара «ЛОЗА»- устройство, предназначенное для изыскания грунта глубиной до 400 метров без рытья с малой затратой времени и финансовых средств.

Ключевые слова: градостроительства, георадар, съемка, обследование, структура грунта, историческая зона

Введение. Многие виды инженерно-геологических исследований, например, шурфы, бурение скважин, не всегда подходят для изучения особенностей стройплощадок, поскольку для их проведения требуется физическое вмешательство в грунт или сооружение, иными словами, их частичное разрушение. Поэтому довольно часто при строительстве используется георадарное сканирование – современный метод исследования строения грунта или состояния конструкции без вмешательства в их целостность. Этот способ также позволяет быстро и точно определить расположение подземных коммуникаций на участке работ. При этом, георадарная съемка никак не влияет на структуру исследуемых объектов. Но. Они редко применяются в градостроительных инженерно-изыскательных работах.

Георадар «ЛОЗА» это современный прибор, позволяющий дистанционно обнаруживать глубоко под землей металлические и неметаллические коммуникации, артефакты, руины древних городов и других объектов. Работы проводятся с использованием георадара – прибора, действие которого основано на принципе геолокации. Он испускает низко- и высокочастотные электромагнитные сигналы, которые отражаются от границ поверхностей с различными геофизическими свойствами, что в результате позволяет воссоздать модель исследуемого объекта и изучить его строение.

Данный георадар может быть незаменим в градостроительстве и может помочь детально исследовать местность перед началом изыскательных работ.

Методы. Назначение Георадара – это прибор подповерхностного зондирования, характеризующийся особой точностью исследований. Компактность и мобильность георадара позволяет проводить обследования даже в условиях плотной застройки, а импульсы, производимые прибором, дают возможность получить сведения о состоянии почвы на глубину нескольких метров

Используется для:

- обнаружения подземных инженерных сетей и коммуникаций, археологических объектов;
- за деформациями различных сооружений, к примеру, автомобильных дорог;
- для территорий с плотной городской застройкой, а также большим транспортным потоком.
- георадара обнаруживают места бытовых отходов;
- исследуют участок перед выполнением строительных работ;
- определяет трубопровод и места расположения врезки труб, телефонных кабелей, коллекторов;
- обследования строительных конструкций;
- определить глубину расположения коммуникаций и арматуры;
- исследовать на наличие разрушений и дефектов, например: трещин, пустот;

-для бетонных конструкций определить толщину и состояние защитного слоя, сделать оценку фундаментов; изучить мостовых конструкций (рис. 1).

грунты под покрытием дорог и мостов.
 -устранение дефектов возможно с сохранением асфальта на всей поверхности

Георадар ЛОЗА

- 1 – Передатчик;
- 2 – Регистратор;
- 3 – Ноутбук;
- 4 – Антенны;
- 5 – Штанга;
- 6 – Рукоятка.

Рис. 1. Общий вид георадара «ЛОЗА» со среднечастотными антеннами.
 В таблице 1 приведены основные технические характеристики георадара «Лоза»

Таблица 1

Основные характеристики георадара «ЛОЗА»

Георадар		Лоза-В			Лоза-Н	
Частота (МГц)		50 : 300 МГц		1 : 50 МГц		
антенны	Длина (см)	30	Частота (МГц)	Глубина (m)	Длина (m)	Глубина (m)
	30	300	Up to 1	15	10	400
	100	200	6 : 8	10	15	300 : 250
	150	100	10 : 25	6	25	100 : 150
	300	50	30 : 40	3	50	20 : 40
Transmitter		5 KV			10 or 21 KV	

Обсуждение. Описание объекта обследования и натурные наблюдения:

В отеле Jazz Mirable с видом на Красное море в Шарм-эль-Шейхе постоянно наблюдались обвалы и трещины со стен номеров, вызывающие панику и страх у проживающих туристов отеля. Там и были

проведены натурные обследования с георадаром, чтобы устранить причины появления этих трещин в стенах зданий, а также процедуры и быстрые транзакции, чтобы избежать этих проблем и многих финансовых затрат (рис. 2).

Рис. 2. Трещины в помещениях зданий в отеле «Jaz Mirable» .

Отель «Jaz Mirable» построен на месте обширной озерной долины (рис. 3а, границы долины отмечены красной линией). Положение границы долины определены с помощью космических снимков с 1984 по 2016 гг. В центральной части долины располагалось озеро (рис. 3б, границы озера отмечены красной пунктирной линией). В настоящее время, долина и озеро засыпаны грунтом и на образованной площадке построены здания отеля «Jaz Mirable» (рис. 3в и г, положение границ засыпанной долины озера и водоема перенесены на современный снимок территории отеля «Jaz Mirable»).

Задачи и результаты обследования:

- исследование геологической структуры грунта на участке отеля Jaz Mirable.
- выяснение причин развития процессов просадки и провалов грунта на территории отеля.

Рис. 3. Современный космоснимок «Google earth» участка георадарного обследования (1984, 2000, 2007 и 2016 годы)

Для обследования были применены:

- Георадар Лоза-В (50-300 МГц) с антеннами 1,5 метра (100 МГц) и передатчиком 5 кВ;
- Георадар Лоза Н (1 - 50 МГц) с антеннами 6 метров (25 МГц) и передатчиком 10 кВ;

Анализ георадарных данных

Анализ глубинной структуры грунта по георадарным профилям № 2, 3 и 4 (рис. 4).

Георадарные профили № 2-4 выполнены с помощью георадара Лоза-Н с антеннами 6 метров (25 МГц) и передатчиком 10 кВ (Step of profile 50 cm, depth of profile 512.4 ns).

Рис. 4. Расположение георадиолокационных профилей.

Профиль № 2

Профиль № 2, длина 255 метров, начало 28° 03' 24.5" N, 34° 25' 56.7" E, конец 28° 03' 32.7" N, 34° 25' 57.1" E (рис.5).

Профиль № 2 выполнен в направлении Ю-С. Профиль полностью расположен в границах засыпанной долины озера, перенесенной на современную схему с космоснимка 1984 года (рис. 5). На георадарном профиле регистрируется геологическая граница, имеющая характерные признаки палеоруслу и палеодолины древней реки (1). Профиль пересекает предполагаемое палеоруслу в поперечном направлении. Палеоруслу заполнено влажными осадочными (аллювиальными) отложениями (3). В верхней части геологического разреза, палеоруслу перекрыто слоем насыпного грунта (2), мощностью 8 – 12 метров.

Рис. 6. Георадарный разрез структуры грунта по профилю №3.

Профиль № 4.

Палеоруслу образовано коренными породами (4). Глубина палеоруслу в пределах георадарного профиля № 2 составляет от 40 метров до 60-80 метров.

Рис. 5. Георадарный разрез структуры грунта по профилю № 2.

Профиль № 3

Профиль № 3, длина 330 метров, начало 28° 3' 30.8" N, 34° 25' 58.5" E, конец 28° 3' 31.960" N, 34° 26' 11.270" E .

Профиль № 3 выполнен в направлении В - З. Профиль полностью расположен в границах засыпанной долины озера, перенесенной на современную схему с космической снимки 1984 года (рис. 6). На георадарном профиле регистрируется геологическая граница, имеющая характерные признаки палеоруслу древней реки (1). Профиль пересекает предполагаемое палеоруслу в продольном направлении в северной части погребенной долины. Палеоруслу заполнено влажными осадочными (аллювиальными) отложениями (3). В верхней части геологического разреза, палеоруслу перекрыто слоем насыпного грунта (2), мощностью 8 – 10 метров. Палеоруслу образовано коренными породами (4). Глубина палеоруслу в пределах георадарного профиля №2 составляет от 40 метров до 50 метров.

Профиль № 4, длина 330 метров, начало 28° 3' 24.3" N, 34° 25' 57.5" E, конец 28° 3' 23.3" N, 34° 26' 6.6" E.

Профиль №4 выполнен в направлении З - В. профиль полностью расположен в границах засыпанной долины озера, перенесенной на современную схему с космоснимка 1984 года (рис. 7). На георадарном профиле регистрируется геологическая граница, имеющая характерные признаки палеоруслу древней реки в его южной периферии (1). Профиль пересекает предполагаемое палеорусло в продольном направлении в южной части погребенной долины. Палеорусло заполнено влажными осадочными (аллювиальными)

отложениями (3). В верхней части геологического разреза, палеорусло перекрыто слоем насыпного грунта (2), мощностью 6 - 8 метров. Палеорусло образовано коренными породами (4). Глубина палеоруслу в пределах георадарного профиля №2 составляет от 38 метров до 45 метров. Интерпретация по профилю №4 значительно осложнена «воздушными» помехами. Количество помех и их мощность существенно больше, чем на профилях № 2 и 3.

Рис. 5. Георадарный разрез структуры грунта по профилю №4

Рис. 7. Георадарный разрез структуры грунта по профилю № 4.

Таким образом, в результате георадарного обследования глубинной структуры грунта в районе отеля «Jaz Mirable» (Шарм-эль-Шейх) с помощью георадара Лоза установлено:

Территория отеля «Jaz Mirable» расположена над погребенным (засыпанным) палеоруслем и погребенной палеодолиной. Глубина древнего палеоруслу более 80 метров, ширина до 100 метров (рис. 8). Середина палеоруслу расположена в районе 190 метра по профилю № 2. Ось палеоруслу направлена, примерно, с запада на восток. Самая глубокая часть палеоруслу проходит под центральной частью территории отеля «Jaz Mirable». Профиль № 2 выполнен поперек оси палеоруслу. В этом направлении регистрируется наиболее характерное

сечение палеоруслу и палеодолины и в направлении З - В. Профиль полностью расположен в границах засыпанной долины озера, перенесенной на современную схему с космического снимка 1984 года. На георадарном профиле регистрируется геологическая граница, имеющая характерные признаки палеоруслу древней реки в его южной периферии (1). Профиль пересекает предполагаемое палеорусло в продольном направлении в южной части погребенной долины. Палеорусло заполнено влажными осадочными (аллювиальными) отложениями. В верхней части геологического разреза, палеорусло перекрыто слоем насыпного грунта (2), мощностью 6 - 8 метров. На космоснимке «Google earth» (рис. 8) хорошо видно русло реки (7), протекающей по склону к морю с Запада на Восток. Судя по обширному выносу песка (8), река (7) раньше проходила

южнее и впадала в море в районе побережья, на котором в настоящее время расположен комплекс отеля «Jaz Mirable». Несущая способность осадочных пород заполняющих палеоруло и палеодолину существенно снижена. Эти грунты обладают повышенной влажностью и склонны к переуплотнению и просадкам. Слой

насыпного грунта только осложняет ситуацию. Фундаменты корпусов отеля находятся в сложных гидрогеологических условиях. При недостаточной проектной несущей способности фундаментов, возможно образование провалов, просадок и нарушение целостности стен.

Рис. 8. Современный космический снимок «Google earth» участка георадарного обследования

Выводы и рекомендации:

Таким образом, можно сделать следующие выводы:

-приведенный информационный базис технико-технологических и организационных показателей впервые позволил обосновать технологическую осуществимость, организационную обеспеченность и экономическую эффективность

реализации проектных решений при применении георадара Лоза;

- изучив количественные и качественные характеристики георадара, установили, что он является одним из важных современных инструментов и методов применения в градостроительстве;

- совмещение исходной модели с проектной моделью позволяет выявить коллизии, ошибки строительства на раннем этапе, сократить риски выхода за пределы графика и бюджета строительства;

-проведенные натурные георадарные обследования глубинной структуры грунта отеля «Jaz Mirable» (Шарм-эль-Шейх) показывают, что этот инструмент может быть успешно применен и в других градостроительных целях .

Таким образом, есть возможность создания исполнительной информационной модели непосредственно в процессе строительно-

монтажных работ, где будет получена достоверная BIM-модель объекта, готовая к доработке в эксплуатационную.

Библиографический список

1. А. Р. Abramov, A. G. Vasiliev, V. V. Kopeikin, P. A. Morozov. Underwater Ground Penetrating Radat in Archeological Investigation below Sea Bottom. *Proc. of the Tenth International Conference on GPR*. V.2, PP. 455-458, 21-24 June 2004, Delft, The Netherlands.

2. T.T. Wu, R.W.P. King. The Cylindrical Antenna with Nonreflecting Resistive Loading. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*. V. AP-13, May 1965, N.3, PP.369-373.

3. Шукуров И.С. Проблемы реновации промышленных зон в градостроительстве // Жилищное строительство № 1-2, 2018, С. 29-33.

4. Шукуров И.С. Применение георадара «Лоза» в градостроительстве. Сборник докладов II Международной научно-практической конференции (г. Москва, 20–21 мая 2019 г.) «Устойчивое развитие территорий», МГСУ, М., 2019

5. Середович В. А., Комиссаров Д. В., Комиссаров А. В., Широкова Т. А. Наземное лазерное сканирование // СГГА. 2009. № 3 (28);

6. Кошан Е. К. Возможности, преимущества и недостатки наземного лазерного сканирования // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2017. С. 27–30;

7. Шевченко Г. Г., Гура Д. А., Акопян Г. Т. Применение наземного лазерного сканирования в строительстве и BIM технологиях // Научные труды Кубанского государственного технологического университета. 2018. № 2.

MUNDARIJA

	1– SHO‘BA. "SHAHAR HUDUDLARINI RIVOJLANTIRISH ARHITEKTURA VA SHAHAR MUHITINING SHAKLLANISHI VA KOMPLEKS RIVOJLANISHI"	
1.	Садиков Нематджон Исмаилович, Садикова Ситора-бону Нематджоновна КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОНКУРСНЫХ ПРОЕКТОВ «ЦЕНТРА ТЮРКСКОГО МИРА В ГОРОДЕ ТУРКЕСТАН»	4-9
2.	Али Марва Мохамед Ханафи , Шукуров И.С, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОРАДАРА «ЛЮЗА» В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДОВ	10-15
3.	U.R.Oktyabirov, WORLD EXPERIENCE ON URBAN PLANNING SPHERE	16-20
4.	Шукуров И.С., Маракулина С.П, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ СО СЛОЖНЫМ РЕЛЬЕФОМ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ	21-23
5.	Оленьков Валентин Данилович, Ятимов Илхом Абдурозикович, Колмогорова Алена Олеговна, ЛАНДШАФТНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ГОРОДОВ С ЖАРКИМ ВЕТРОВЫМ И ЖАРКИМ ШТИЛЕВЫМ КЛИМАТОМ	24-27
6.	Камалова Дильноза Зайнидиновна ¹ , Файзуллаева Нодира Найимовна ¹ , САМОБЫТНОСТЬ ЛАНДШАФТНОГО ЗОДЧЕСТВА ДРЕВНИХ ГОРОДИЩ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И ИХ ГРАДОФОРМИРУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ	28-33
7.	М.Б. Худоярова, Р.У. Чекаева, ШАҲАРСОЗЛИК ТАМОЙИЛЛАРИ ВА БИНО ИНТЕРЬЕРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ	34-37
8.	Рабиев Ғайрат Ботирович. ҚИШЛОҚ ЖОЙЛАРИДА ЁШ ОИЛАЛАРГА ЯККА ТАРТИБДА ТУРАРЖОЙ ҚУРИШ УЧУН ЕР МАЙДОНИ АЖРАТИЛИШИГА ДОИР ТАКЛИФ-МУЛОҲАЗАЛАР.	38-41
9.	Гильманова Нафиса Валиахметовна, КВАРТАЛЬНАЯ МЕЧЕТЬ	42-45
10.	Ro‘ziyev Hoshim Ro‘ziyevich , Odilov Akmal Baxshilloyevich, BUXORO SHAHAR HUDUDINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING ARHITEKTURA-REJALASHTIRISH ISTIQBOLLARI	46-50
11.	Yaxuyayev A.A., Sabirov Orifjon Ikromovich, XORAZM VILOYATI ZAMONAVIY TURAR-JOY MUHITINI SHAKLLANTIRISH VA LANDSHAFT ARHITEKTURASINI TAKOMILLASHTIRISH	51-53
12.	Qurbonov Ravshan Xushnazarovich, ISPANIYA YANGI ARHITEKTURA SHAKLLANISHI: ANTONIO GAUDI	54-58
13.	G'. Shukurov , A.G. Shukurov, M.A. Shukurova, D.G. Islamova , SAMARQAND SHAHRIDA SHAHARSOZLIK BO‘YICHA BUNYODKORLIK ISHLARI.	59-62
14.	Jurayeva Elvira Elmuradovna , Ma‘murjonov Shukrullo Umidjon , RESEARCH OF HISTORICAL CITY CENTERS	63-67
15.	Вахитов М.М., Набиев Хамид , БУХОРО АМИРИНИНГ КОГОН ШАҲРИДАГИ САРОЙИ	68-71
16.	Shakarboy Eliboyevich O‘rinboyev, Dilshoda Mustafayevna Nazarova, O‘ZBEKISTON SHAHARLARIDA ZAMONAVIY BINOLAR KO‘PAYGANLIGI SABABLI SHAHAR LANDSHAFTI VA ISTIROHAT BOG‘LAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI	72-75